

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

Produto 1: ANÁLISES SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
(URBANO E CAMPO)

**MAPEAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E DA
INADIMPLÊNCIA DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE**

SUBPRODUTO 1.5

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Luciélio Marinho da Costa – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-5872-4349>

Magna França – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-4756-0991>

Magnólia Margarida dos Santos Moraes – *Universidade Federal do Rio Grande do Norte*

<https://orcid.org/0000-0002-7404-997X>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Relatório Técnico Final:** Relatório do mapeamento da execução financeira e da inadimplência do PDDE na região Nordeste. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7595690>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).
Relatório Técnico Final: Relatório do mapeamento da execução financeira e da inadimplência do PDDE na região Nordeste / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.

46 f. : il. color.

Produto 1: Análises sobre a execução do PDDE na região Nordeste (urbano e campo).

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Inadimplência. 3. Execução Financeira. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

Relatório Técnico Final

Sumário

1. Introdução.....	6
2. Descrição do subproduto.....	7
3. Metodologia.....	7
4. Resultados e Discussões.....	10
5. Considerações finais.....	21
6. Referências.....	22
7. Anexo I.....	23
8. Anexo II.....	24

Relatório do mapeamento da execução financeira e da inadimplência do PDDE na região Nordeste

1. Introdução

A gestão dos recursos financeiros do PDDE reflete um conjunto de procedimentos que devem ser devidamente compreendidos e adotados pelos membros gestores locais do Programa, para que esses processos não se constituam obstáculos para o bom gerenciamento do Programa. Nesse sentido, quando os processos de gestão de uma unidade executora não estão bem definidos e não há um controle social adequado do uso desses recursos, podem ocorrer problemas que impactam na prestação de contas. (MEDEIROS *et al*, 2016; GOMES *et al*, 2017).

Uma dimensão importante à análise descritiva e qualitativa da pesquisa em tela, diz respeito ao mapeamento da execução financeira e da inadimplência do PDDE na Região Nordeste. Do ponto de vista analítico dos dados, a prestação de contas torna-se um indicador essencial à compreensão desse fenômeno, uma vez que pode retratar um processo gerencial com fragilidades que podem sinalizar, dentre outros, para gargalos de inadimplência frente ao Programa. Dentre os questionamentos norteadores na compreensão da dinâmica da execução dos recursos do Programa, destacam-se os seguintes: *Qual é o padrão de repasses financeiros às escolas ao longo do tempo? Qual é o padrão de inadimplência das escolas nordestinas?*

Nesse sentido, dentre as distintas *proxies* que podem delimitar o nível de execução e inadimplência do PDDE, a evolução dos repasses e de prestações de contas com ressalvas, podem ser consideradas importantes parâmetros para identificação desse mapeamento. Paralelamente aos dados descritivos, é de suma importância destacar a percepção dos atores chave sobre essas questões, possibilitando assim, subsídios para os técnicos, gestores municipais e estaduais de educação e outros agentes envolvidos com a execução do PDDE a terem uma compreensão mais ampliada acerca do gerenciamento dos recursos do Programa na região em tela.

2. Descrição do subproduto

Foi realizado um mapeamento das escolas com baixos índices de execução financeira e de inadimplência, sua distribuição espacial e elaboração de modelagem estatísticas com variáveis referentes às especificidades das escolas e dos municípios onde se localizam, com vistas à identificação de determinantes dos problemas de desempenho financeiro nas escolas da região.

3. Metodologia

Os dados referentes à execução dos repasses do PDDE e de inadimplência das Entidades Executoras (EEx) da região Nordeste com o programa foram agrupados em um banco de dados em painel dinâmico, tendo as escolas como unidade de análise, de onde definiu-se o padrão espacial das variáveis supracitadas, identificando os diferenciais de comportamento gerencial dos recursos do PDDE entre os estados da região.

Recorreu-se aos métodos mistos, articulando abordagem quantitativa (análise descritiva) e qualitativa (entrevista semiestruturada), como forma de construir o mapeamento da execução e da inadimplência do PDDE na região em tela. Os dados quantitativos foram extraídos da base de dados sobre repasses de recursos e prestação de contas disponibilizados pelo FNDE¹, bem como da pesquisa de opinião realizada via *Google Forms*².

É importante enfatizar a amplitude de percepções dos *stakeholders* que a pesquisa de opinião possibilitou evidenciar. A pesquisa de opinião, teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente.

Foi observado que a pesquisa de opinião conseguiu atingir, em média, 20,00% do total de municípios em cada estado nordestino. Esse dado é importante, pois indica uma amplitude das distintas percepções dos atores escolares respondentes, ou seja, a

¹ O período de amplitude da série histórica sistematizada pelo Eixo Monitoramento foi de 2014 a 2021. As análises descritivas e inferenciais foram realizadas no Programa Estatístico Stata/SE (versão 17), adquirido com recursos do Projeto CECAMPE/NE.

² A pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>. O questionário Objetivo contou com 32 questões distribuídas por subprodutos dos Produtos do Eixo Avaliação.

variabilidade dos contextos locais importa para o refinamento na compreensão da condução do Programa.

A maioria dos respondentes são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo a maioria representantes da Gestão escolar – diretor(a) - (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEx) acima de dois anos (50,00%).

Por sua vez, os dados qualitativos foram gerados a partir das entrevistas semiestruturadas³ realizadas em 2022, inicialmente, com agentes escolares nos estados da Paraíba (PB) e Rio Grande do Norte (RN) e posteriormente com na Bahia (BA) e Maranhão (MA). Para além da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no início de cada entrevista, os pesquisadores explicaram o objetivo da pesquisa, bem como a sua importância para o processo de avaliação do PDDE e para o aperfeiçoamento do mesmo. Todos os participantes foram informados que seus dados pessoais não seriam divulgados e que as gravações das entrevistas não seriam disponibilizadas. Todos aceitaram que o conteúdo abordado fosse utilizado para subsidiar a elaboração deste trabalho e também as possíveis publicações resultantes dessa pesquisa. Todas as exigências de consentimento e anonimato foram adequadas de acordo com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para as entrevistas semiestruturadas, as escolas foram selecionadas por UF⁴ a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com diferentes Índices de Desempenho da Gestão Descentralizada - IdeGES (altos e baixos)⁵; b) Escolas com distintas unidades administrativas (municipal e estadual); c) Escolas situadas no campo, cuja amostra compreende a duas por Estado, sendo uma (1) com baixo IdeGES e uma (1) com alto IdeGES; e) classificação do PDDE nas escolas e das ações agregadas.

³ O roteiro da entrevista semiestruturada contou com 29 questões distribuídas por subprodutos dos Produtos do Eixo Avaliação. As entrevistas foram conduzidas pelos pesquisadores do eixo com ampla experiência nessa técnica qualitativa. As informações coletadas no campo, após transcritas, foram sistematizadas e analisadas através do NVivo, adquirido com recursos do Projeto CECAMPE/NE).

⁴ A princípio, foram selecionadas escolas dos estados da PB e RN, após o término da primeira fase da pesquisa de campo, a seleção foi ampliada para mais dois estados da região, foram eles: Bahia e Maranhão. As entrevistas ocorreram em meados de 2022 (1º fase) e no segundo semestre de 2022 (2º fase).

⁵ Muito Baixo IdeGES (0, a 4,0) e Baixo IdeGES (4,1 a 6,0) e Alto IdeGES (8,1 a 9,0) e Muito Alto IdeGES (9,1 a 10,0).

As figuras que seguem evidenciam resumidamente os critérios da seleção das escolas selecionadas para a pesquisa de campo, bem como o perfil dos atores chave considerados nas entrevistas realizadas.

Figura 1

Estruturação dos critérios da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo: BA, MA, PB e RN (2022).

Fonte: Elaboração própria.

4. Resultados e Discussões

Como foi observado no relatório do subproduto 1.1, ao se comparar o volume de recursos do PDDE por aluno, identificou-se não haver associação robusta entre a magnitude dos recursos recebidos e o desempenho no IdeGES (*cf.* Gráfico 1). Isto sugere que o padrão de qualidade no gerenciamento dos valores repassados não está relacionado com uma maior estrutura administrativa das unidades gestoras, ou seja, unidades que receberam valores médios por aluno mais modestos apresentam desempenho mais elevado no IdeGES em comparação com outras unidades gestoras dotados com maior aporte de recursos *per capita*.

Destarte, essa dissociação entre a estrutura administrativa das unidades gestoras e o desempenho do IdeGES sugere indicar que a qualificação da burocracia escolar dessas unidades é um importante vetor para melhoria da performance gerencial dos repasses do PDDE. Em outros termos, unidades gestoras com maior estrutura física e equipes administrativas – em razão da maior quantidade de alunos matriculados – não se traduzem em melhor desempenho gerencial dos recursos do PDDE. Sendo assim, a capacitação dos gestores locais para execução do Programa torna-se fundamental para a obtenção de graus de eficiência administrativa mais elevados.

Gráfico 1

Valor Médio (em R\$) de Repasses do PDDE por Aluno e Média do IdeGES das Unidades Gestoras das Redes Públicas Municipais da Região Nordeste, por Estado
Período: 2020

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Quando analisado o quantitativo de prestações de contas aprovadas do PDDE, observa-se, que em média, houve uma redução ao longo do período, sobretudo nos estados de Alagoas, Piauí e Sergipe. No ano de 2019, nota-se o pior desempenho de contas aprovadas na região, ficando em média, com 85,11%. Esse dado, é corroborado com aumento consistente de contas aprovadas com ressalvas no mesmo período temporal (*cf.* Tabela 1, Gráfico 2 e Gráfico 3).

Presume-se que este resultado pode ter sido fruto da mudança na resolução nº 6/2018, que alterou os dispositivos da Resolução nº 10/2013, dentre eles, fixou datas limites para repasses dos recursos e estabeleceu a exigência de atualização cadastral no PDDEWeb como condição para ser beneficiário do programa.

Tabela 1

Padrão Médio e Taxa de variação da Prestação de Contas Aprovadas por UF
Período: 2014 – 2021

Estados	Contas aprovadas		Taxa de Variação	Contas aprovadas com ressalvas		Taxa de Variação
	2014	2021		2014	2021	
AL	91,8%	84,5%	-7,95	6,1%	3,4%	-38,19
BA	92,4%	93,3%	0,95	4,9%	2,9%	-37,02
CE	93,7%	95,7%	2,12	3,6%	2,3%	-34,19
MA	91,7%	93,6%	2,00	2,5%	1,7%	-17,27
PB	89,3%	90,5%	1,35	7,5%	3,7%	-49,42
PE	91,9%	94,9%	3,25	4,4%	3,6%	-24,59
PI	90,2%	88,6%	-1,81	5,0%	2,2%	-47,85
RN	89,2%	89,3%	0,08	8,1%	3,4%	-57,30
SE	90,0%	82,6%	-8,17	3,5%	2,1%	-28,05

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Gráfico 2

Evolução da Prestação de Contas Aprovadas das Unidades Escolares da Região Nordeste

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Gráfico 3

Evolução da Prestação de Contas Aprovadas com Ressalvas das Unidades Escolares da Região Nordeste

Fonte: Elaboração própria a partir do MEC/FNDE (2022).

Um outro ponto importante nos dados diz respeito ao percentual de prestação de contas com status de “Não há informação” no período de maior intensidade pandêmica (2020), apresentando média de 21,30%, sendo os estados do Piauí e Ceará com as piores taxas, sendo esta respectivamente 28,10% e 26,19%. Em contrapartida, o Rio Grande do Norte e Pernambuco, demonstraram as menores taxas, ficando em média com 15,55% de prestação de contas sem informação (cf. Gráfico 4).

Gráfico 4

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas considerada “Não há informação” por Estado da Região Nordeste

Período: 2020

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

É possível observar nos gráficos que se seguem (Gráfico 5 ao Gráfico 13), a desagregação da participação percentual do status da prestação de contas por Estado da Região Nordeste no ano de 2020.

Gráfico 5

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Alagoas

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 6

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Bahia

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 7

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Ceará

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 8

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Maranhão

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 9

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Paraíba

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 10

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Pernambuco

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE.

Gráfico 11

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Piauí

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE

Gráfico 12

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Rio Grande do Norte

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE

Gráfico 13

Participação Percentual do Status da Prestação de Contas por Estado da Região Nordeste
Período: 2020. UF: Sergipe

Fonte: Elaborado a partir dos dados brutos do Ministério da Educação / FNDE

É importante ressaltar a complementação de diferentes técnicas de pesquisa para evidenciar as possíveis situações de inadimplência, buscando corrigir e aperfeiçoar a dinâmica de gestão dos recursos oriundos do PDDE nas distintas unidades escolares da Região Nordeste.

Nesse sentido, quando observado o conhecimento dos gestores escolares em relação a inadimplência das escolas nos programas, nota-se que mais de 88,00% informaram que não foram inadimplentes ou desconhecem esse fato (*cf.* Gráfico 14). Contudo, os que já vivenciaram a experiência de inadimplência, informaram que esta situação foi em decorrência de questões relacionados à prestação de contas, seguido de questões de atualização cadastral (*cf.* Gráfico 15).

Gráfico 14

Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião "Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)", constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>

Gráfico 15

Em situação de inadimplência, quais os principais motivos associados?

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião "Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)", constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtsBfD97>

Por sua vez, quando analisado a percepção dos gestores educacionais sobre o processo de prestação de contas e participação social, nota-se que considerável maioria

identifica que há transparência na prestação de contas por parte dos membros responsáveis pela gestão dos recursos do PDDE (cf. Gráfico 16). Contudo, é importante frisar que, embora seja notório a percepção da transparência, a dimensão participação ainda requer maior intensidade na prática, possibilitando a experiência de democratização das escolhas e do uso dos recursos públicos, com vistas a melhorias na infraestrutura e na aprendizagem dos alunos.

“Primeiro no início do ano, onde fazemos aquela apresentação da estimativa que vamos receber. Reunião inicial com a seleção do que é prioridade, e a partir daí a gente vai fazendo as pesquisas com os fornecedores... tem que ficar “esticando” muito os recursos para fazer render e não ficar refém de certos fornecedores. Isso é uma coisa que eu ouvia bastante dos outros gestores antes de ter acesso ao caixa escolar... Trabalhar com verba federal não é brincadeira, eu levo muito a sério essa experiência como tesoureiro. Procuo sempre ter a comunidade junto conosco, é a única forma de você além de cumprir a legislação, ter o respaldo de estar fazendo a coisa certa.”

Coordenador(a) Pedagógico/RN

“Recebemos um calendário sistemático da secretaria onde temos que protocolar as prestações de contas, apresentar a secretaria de educação, e nós também temos um calendário específico para apresentar a comunidade escolar, no começo do ano na jornada pedagógica e nas nossas reuniões de análise crítica, além de disponibilizar todas as prestações já protocoladas no site da escola, através de um link no drive, onde qualquer pessoa pode acessar o site e ter acesso as prestações de conta.”

Conselho Fiscal/ PB

Gráfico 16

Percepção sobre Prestação de contas e Participação Social

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião “Questionário Objetivo – CECAMPE/NE (2022)”, constante no *google forms*. Disponível em: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdTSBfD97>

5. Considerações finais

Este subproduto buscou, inicialmente, mapear os possíveis casos de inadimplência das escolas no Programa, tendo como principal *proxy* a prestação de contas. Foi observado que ao longo da série histórica, sobretudo no período de maior intensidade pandêmica, houve uma elevação da prestação de contas aprovadas com ressalvas, o que pode ser explicado pelo próprio contexto de incertezas e dificuldades que a gestão da política pública estava enfrentando no período.

Buscando complementar o argumento a partir da pesquisa de opinião, foi observado que considerável maioria não vivenciou ou desconhece, enquanto gestor escolar, situação de inadimplência da escola no programa, dificultando assim estabelecer uma relação causal entre características da gestão escolar e situação de inadimplência.

Em suma, a partir da triangulação metodológica, o relatório em tela identificou que, embora seja notório a percepção da transparência, a dimensão participação ainda requer maior intensidade na prática, possibilitando a experiência de democratização das escolhas e do uso dos recursos públicos com vistas a melhorias na infraestrutura e aprendizagem dos alunos.

Destarte, objetivando subsidiar os *policy-makers* do FNDE para o aperfeiçoamento na execução dos recursos e evitar possíveis situações de inadimplência, o presente relatório, à guisa de sugestão, e em linhas diretivas, apresenta algumas recomendações gerenciais:

- Monitoramento contínuo da execução dos recursos;
- Revisão de determinados mecanismos gerenciais para que se torne cada vez mais inclusivo (participação da comunidade escolar) e transparente

6. Referências

GOMES, Danielly Costa; *et al.* **A gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola no Estado Pará.** Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade, v. 8, [s.n], p. 286-292, 2017. Disponível em: <https://www.fn.de.gov.br/index.php/acesoinformacao/institucional/legislacao/item/14160-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-5,-de-20-de-abril-de-2021>. Acesso em 27 set. 2022.

MEDEIROS, Ana Cristina de Oliveira; *et al.* Evidenciação do controle social nas prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola no Município do Rio de Janeiro. **Sociedade, Contabilidade e Gestão**, v. 11, n. 3, 2016. Disponível em: <http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrrj/article/view/2851/232>. Acesso em 27 set. 2022.

7. Anexo I: Mapeamento descritivo da pesquisa de opinião na Região Nordeste (2022).

O presente documento consiste em exposição acerca dos principais resultados gerados da pesquisa de opinião que foi aplicada nos 9 Estados da Região Nordeste, a saber: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí, Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). Para tanto, foram elaborados dois instrumentos de pesquisa: 1) Questionário Objetivo contendo 32 questões (via *Google Forms*)⁶.

Foram analisados, descritivamente, os dados agregados da pesquisa de opinião, iniciando com o perfil dos entrevistados e, posteriormente, desagregando as informações por UF. A pesquisa teve um total de 989 respondentes, sendo 31 (3,13%) em PE, 41 (4,15%) no CE, 51 (5,16%) no PI, 110 (11,12%) em AL, 111 (11,22%) no MA, 119 (12,03%) na BA, 123 (12,44%) em Sergipe, 183 (18,50%) no RN e 220 (22,24%) na PB, respectivamente. A maioria dos entrevistados são de escolas urbanas (62,29%), da rede municipal de ensino de ensino (82,41%), e não tem conhecimento sobre o Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES/PDDE) da sua escola (33,06%) (cf. Gráfico 1, Figura 1, Tabela 1, Figura 2, Tabela 2, Gráfico 2).

Gráfico 1

Distribuição absoluta dos entrevistados por UF: quantitativo de respondentes.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

⁶ A pesquisa de opinião ficou disponibilizada durante o período de 15 de agosto à 28 setembro/22, através do link: <https://forms.gle/T5BCGnKbpdtSBfD97>.

Figura 1

Distribuição (%) dos entrevistados por Localização espacial das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 1

Síntese da aplicação dos questionários por Município na Região Nordeste.

UF	Qtide Municípios	Qtide Municípios que teve respondentes	% Total de Municípios
AL	102	23	22,55
BA	417	71	17,03
CE	184	25	13,59
MA	217	40	18,43
PB	223	75	33,63
PE	185	19	10,27
PI	224	24	10,71
RN	167	55	32,93
SE	75	20	26,67
Total	1.794	352	19,62

Fonte: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Figura 2

Distribuição (%) dos entrevistados por Rede de Ensino das escolas.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Tabela 2

Síntese da aplicação dos questionários por Rede de Ensino (Estadual e Municipal)

UF	Qtide Escolas Estaduais	Qtide Escolas Estaduais que teve respondente	% Total de Escolas Estaduais	Qtide Escolas Municipais	Qtide Escolas Municipais que teve respondente	% Total de Escolas Municipais
AL	371	2	0,54	2.280	108	4,74
BA	1.567	11	0,70	12.045	105	0,87
CE	1.019	4	0,39	7.096	36	0,51
MA	738	6	0,81	7.149	105	1,47
PB	865	73	8,44	2.995	144	4,81
PE	1.080	1	0,09	4.733	29	0,61
PI	838	14	1,67	3.512	37	1,05
RN	699	24	3,43	2.108	156	7,40
SE	370	20	5,41	1.431	95	6,64
Total	7.547	155	2,05	43.349	815	1,88

Fonte dos dados brutos: Elaboração própria a partir do Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022) e Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gráfico 2

Distribuição (%) do IdeGES das escolas (respondentes).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que a maioria são do gênero feminino (76,34%), com idade acima dos 40 anos (69,97%), com nível de instrução concentrada em Especialização (60,00%), sendo representantes da Gestão escolar (57,30%) e com experiência na atuação do conselho escolar (UEX) acima de dois anos (50,00%). (cf. Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8).

Gráfico 3

Distribuição dos entrevistados por gênero (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 4

Distribuição dos entrevistados por gênero das UFs (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 5

Distribuição dos entrevistados por idade (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 6

Distribuição dos entrevistados por nível de instrução (%).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 7

Distribuição (%) dos entrevistados por função que desempenha na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Gráfico 8

Distribuição (%) dos entrevistados por tempo que participa do Conselho Escolar (UEx).

Fonte: Elaboração própria a partir da Pesquisa de Opinião Questionário Objetivo CECAMPE/NE (2022).

Versão da pesquisa de opinião aplicada via *Google Forms* em todos os Estados da Região Nordeste (2022)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A pesquisa apresenta uma abordagem de métodos mistos (quantitativa e qualitativa), cujos procedimentos técnicos adotados serão: análise descritiva e inferencial, entrevista semiestruturada. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil e suas complementares.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em periódicos acadêmicos, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. Ao validar o seu e-mail, você está concordando que foi devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa e benefícios da pesquisa, consentindo para dela participar e para a publicação dos resultados.

E-mail: _____

Anuência pelo registro do E-mail do participante.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Ribeirinha (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ (opcional) Idade: _____

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola ()

Pais (Responsável)

Discentes ()

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (___); De 6 a 10 anos (___); De 11 a 15 anos (___); De 16 a 19 anos (___); Acima de 20 anos (___).

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (___); De 1 a 2 anos (___); Acima de 2 anos (___).

Questionário Objetivo

1. Em qual ano a escola aderiu o PDDE?

- a) 1995 a 1999.
- b) 2000 a 2004.
- c) 2005 a 2010.
- d) 2011 a 2015.
- e) 2016 a 2022.
- f) Não tenho conhecimento.

2. A escola recebe recursos e/ou materiais do PDDE, através de:

- a) Unidade Executora (UEX).
- b) Entidade Executora (EEX).
- c) Entidade Mantenedora (EM).
- d) Não tenho conhecimento.

3. Marque as ações integradas do PDDE que existem na escola:

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.
- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- l) Novo Ensino Médio.
- m) PDDE Básico.
- n) Outro (especificar): _____
- o) Não tenho conhecimento.

4. De uma forma geral, como foi a experiência na gestão do PDDE quanto aos itens abaixo:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Não tenho conhecimento
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Facilidade na adesão ao PDDE					
Facilidade na execução dos recursos do PDDE					
Facilidade na prestação de contas dos recursos do PDDE					

5. Leia as assertivas abaixo e responda sobre a experiência na execução dos recursos do PDDE:

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Não conseguimos usar todos os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação em que empregar os recursos;				
Tivemos dúvidas em relação ao uso dos recursos por categoria (custeio e capital);				
Dificuldades do Conselho/UEX em reunir os membros para analisarem as prioridades elencadas quando do planejamento;				
Tivemos dificuldades de selecionar as prioridades da escola a serem usadas com os recursos;				
Não conseguimos fazer a cotação de preços de alguns produtos e/ou serviços;				
Tivemos dificuldades na análise das propostas e escolha do melhor orçamento;				
Problemas na aquisição do material e/ou contratação dos serviços;				
Dificuldades do Conselho/UEX em decidir as prioridades (autonomia na execução dos recursos), em face de interferências externas;				
Não tivemos problemas na execução dos recursos do PDDE.				

6. De 1 a 5, qual o seu nível de experiência sobre as distintas ferramentas de planejamento e gestão do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) PDDE Interativo.
- b) Consulta Escola.
- c) PDDE Game.
- d) Clique Escola.

7. De uma forma geral, qual é a prioridade no uso dos recursos do PDDE?

- a) Gastos com Capital que se destinam à aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos, computadores, mobiliário etc.).
- b) Gastos com Custeio que se destinam a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo (materiais de expediente, limpeza, construção, etc.); de apoio pedagógico (canetas esferográficas, cartolinas, papel ofício, lápis de colorir, dentre outros) e contratação de serviços (manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem etc.).
- c) Não tenho conhecimento.

8. Avalie a importância dos fatores determinantes para o bom funcionamento da gestão do PDDE. (Com 1 sendo muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria).
- b) Autonomia (participação e poder de decisão).
- c) Gestão participativa (participação da comunidade escolar, parcerias).
- d) Controle social (transparência e divulgação na execução e prestação de contas dos recursos).
- e) Gerenciamento dos recursos (planejamento das prioridades e compreensão do fluxo dos procedimentos de gestão).

9. De uma forma geral, quais as principais causas de dificuldades em relação à operacionalização do PDDE?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Desconhecimento sobre o Programa;				
Falta de informações técnicas sobre aspectos contábeis e financeiros;				
Desconhecimento das atribuições de cada membro da UEx;				
Ausência de curso (capacitação) sobre o Programa;				
Processos excessivamente burocráticos;				
Dificuldades na elaboração no plano atual de atividades;				
Fragilidades no acompanhamento e fiscalização do Programa.				

10. Você já participou ou acessou algum curso/material de formação técnica do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

11. De 1 a 5, qual é a sua avaliação de qualidade dos distintos canais de assistência técnica do PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Comunicação com a Secretaria Estadual de Educação e/ou regional de ensino.
- b) Comunicação com a Secretaria Municipal de Educação.
- c) Comunicação com o Serviço Fale Conosco do FNDE.
- d) Capacitações sobre o PDDE na aba “Manuais e Orientações” do site do Programa.
- e) TV PDDE (Canal Youtube).
- f) Materiais elaborados pelos Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPES).

12. As capacitações (orientações e treinamentos) ofertadas pelo FNDE contribuíram para a sua atuação junto ao PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

13. Indique por grau de importância, as principais demandas técnico-operacionais do PDDE que você tem interesse em ampliar o conhecimento? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Conhecimento sobre as atribuições da UEx.
- b) Planejamento e controle (Plano anual de atividades, plano de aplicação de recursos, relatório anual).
- c) Gestão contábil e financeira (Controle de movimentação financeira da UEx, Documentos contábeis e fiscais, dentre outros).
- d) Prestação de contas (Relatório de registro de pesquisas de preços, Relação de bens adquiridos, Demonstrativo de execução da receita e da despesa de pagamentos, dentre outros).

14. Você já acessou o *site* do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

15. Qual o seu nível de conhecimento sobre o PDDE, em relação aos itens abaixo:

	Alto	Médio	Baixo	Não tenho conhecimento
Objetivos do Programa;				
Assistência técnica do Programa;				
Impacto do Programa;				
Gestão participativa do Programa;				
IdeGES (Índice de Desempenho de Gestão Descentralizada do PDDE);				

16. Avalie as distintas estratégias de ampliação do conhecimento sobre o PDDE? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Capacitação (cursos, assistência, assessoria) para a comunidade escolar.
- b) Eventos temáticos.
- c) Divulgação nas redes sociais da escola.
- d) Compartilhamento de materiais impressos.
- e) Sistematização de estudos contínuos pela escola.

17. Os recursos financeiros repassados pelo PDDE são suficientes para suprir as demandas de infraestrutura física, material permanente, tecnológico e de apoio às ações pedagógicas da escola?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

18. Selecione na sua avaliação, o principal resultado gerado pelo repasse do PDDE na escola.

- a) Na aquisição de material permanente.
- b) Na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar.
- c) Na aquisição de material de consumo.
- d) Na avaliação de desempenho do IDEB.
- e) Na implementação de projeto pedagógico.
- f) No desenvolvimento de atividades educacionais.
- g) Para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias – UEx, bem como as relativas a recomposições de seus quatro membros (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro).
- h) Na formação continuada de professores e técnicos.
- i) Na aquisição de sistemas educacionais (licenças ou *softwares* educativos).
- j) Com mídias digitais.
- l) Outro (Especificar): _____
- m) Não tenho conhecimento.

19. Em algum momento a escola já esteve inadimplente junto ao FNDE por conta do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

20. Se a escola esteve inadimplente, assinale o possível motivo abaixo:

- a) Relacionado à atualização cadastral.
- b) Relacionados à execução dos recursos.
- c) Relacionados à prestação de contas.
- d) Relacionados a mais de um desses itens acima.
- e) Não se aplica/Não houve inadimplência.
- f) Não tenho conhecimento.

g) Outro (especificar): _____

21. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialment e	Não tenho conheciment o
Quando do planejamento dos recursos do PDDE, a comunidade escolar participa, elencando prioridades?				
O planejamento e o acompanhamento das ações desenvolvidas com os recursos do PDDE estão sendo realizados de forma colaborativa (ou participativa)?				
A escola ou a UEx, tem adotado medidas transparentes e participativas na condução da execução do PDDE?				
A escola ou a UEx, tem informado à comunidade escolar sobre a prestação de recursos, ou seja, os itens adquiridos com o repasse do PDDE?				

22. Indique, por ordem de prioridade de 1 a 5, os parceiros que melhor contribuem com a gestão do PDDE na sua escola. (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) FNDE.
- b) Secretaria de educação estadual ou municipal.
- c) UNDIME.
- d) Conselhos da Comunidade.
- e) CECAMPE's das universidades.
- f) Outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências.
- g) Empresas – Consultorias.
- h) Outros

23. Sabe se a escola, em algum momento, foi excluída do PDDE?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Não tenho conhecimento.

24. Se houve alguma situação de exclusão da escola ao Programa, marque qual(is) ações integradas (planos e projetos) do PDDE ocasionaram essa exclusão.

- a) Novo Mais Educação.
- b) Escola Acessível.
- c) Água na Escola.
- d) Escola do Campo.
- e) PDE Escola.
- f) Atleta na Escola.
- g) Escola Sustentável.

- h) Mais Cultura na Escola.
- i) Mais Alfabetização.
- j) Educação Conectada.
- k) Novo Ensino Médio.
- l) PDDE Básico.
- m) Não se aplica/não houve exclusão.
- n) Não tenho conhecimento.
- o) Outro (Especificar): _____

25. Leia as questões abaixo e responda:

	Sim	Não	Parcialmente
Tem conhecimento sobre o Manual de orientação para prevenção de falhas e impropriedades para o gerenciamento dos recursos disponibilizado pelo FNDE?			
Tem conhecimento sobre quais itens não é possível utilizar os recursos do PDDE?			

26. Sobre o Canal Fale Conosco do FNDE:

	Sim	Não	Não tenho conhecimento sobre esse serviço
Alguma vez você já utilizou o serviço Institucional Fale Conosco, do FNDE?			
Se utilizou o serviço, recebeu a resposta que necessitava?			
O serviço tradicional via telefone dificulta o relacionamento?			
A criação de <i>chatbots</i> inteligentes (assistentes virtuais) melhora o serviço do Fale Conosco?			

27. De 1 a 5, quais são as principais dúvidas direcionadas para esse canal de relacionamento do Programa? (1 sendo considerado muito baixo e 5 muito elevado)

- a) Questões relacionadas a cadastro.
- b) Questões relacionadas à execução dos recursos.
- c) Questões relacionadas à prestação de contas.
- d) Questões relacionadas à inadimplência.
- e) Questões relacionadas às ações integradas.

28. Ocorreram mudanças significativas na escola desde a implementação do PDDE, no que diz respeito à:

- a) Melhorias de infraestrutura física da escola.
- b) Melhoria no projeto político pedagógico da escola.
- c) Aumento da autonomia escolar.
- d) Melhoria nos Índices de rendimento escolar.
- e) Envolvimento e participação da comunidade com a escola.

- f) Capacitação da equipe gestora, professores e membros do Conselho/UEEx.
- g) Conhecimento sobre a política de financiamento educacional.

29. A comunidade escolar e equipe gestora dos planos e projetos do PDDE realizaram estudos que subsidiam posicionamentos referentes à melhoria do IDEB - rendimento dos estudantes?

- a) Sim.
- b) Não.
- c) Parcialmente.
- d) Não tenho conhecimento.

30. O PDDE é contextualizado como política pública educacional de financiamento, por meio da descentralização financeira, objetivando a melhoria da qualidade da educação básica. Quais seriam os principais pontos a considerar, para a elevação do padrão de execução dessa política, marcando os itens elencados:

- a) Articular e coordenar ações políticas junto às esferas governamentais.
- b) Criar condições para reduzir as desigualdades regionais e locais.
- c) Fortalecer a ação do profissional da educação.
- d) Descentralizar ações técnico-operacionais e de gerenciamento dos recursos com menos burocracia.
- e) Ampliar a suplementação financeira às escolas, possibilitando adquirir equipamentos com custo mais elevado.
- f) Reforçar a autonomia gerencial e a participação social nas unidades escolares.

31. O FNDE mantém regime de colaboração entre a União, Estados e Municípios, suplementando recursos com o PDDE, de acordo com a quantidade e custo aluno, podendo ocorrer atrasos de execução e de prestação de contas. Quais as possíveis causas operacionais que provocam esses processos?

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
A não adoção do princípio redistributivo de recursos assegurar um investimento mínimo por aluno à semelhança da política do FUNDEB Permanente, com o Custo Aluno Qualidade (CAQ);				
Falta de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino, previstos na legislação – LDB e Emenda Constitucional do atual FUNDEB;				
Dificuldades nas estratégias de financiamento dos planos e projetos com critérios e formas de transferências dos recursos, minimizando a burocracia nos procedimentos operacionais e instituições bancárias;				

Inconsistência nos repasses direto dos recursos dos vários planos e projetos e ausência de treinamentos em consonância ao planejamento escolar;				
Ausência na transparência na aplicação dos recursos, com controle social;				
Ausência e/ou pouca participação da comunidade nas decisões com o uso dos recursos em face à autonomia escolar;				
Baixa quantidade dos valores estabelecidos para repasses, em função do custo aluno qualidade;				
Quebra de estratégias no planejamento e interrupções na liberação;				
Excesso de normas e procedimentos para preenchimento dos formulários pertinentes às prestações de contas das ações agregadas.				
Interferência de ordem política por parte dos membros do Conselho escolar/UEX, comprometendo a gestão participativa e transparente do Programa.				

Anexo II: Mapeamento descritivo das entrevistas semiestruturadas na Região Nordeste (2022).

Foram entrevistados, em profundidade, atores escolares que desempenham distintas funções no ambiente escolar, que representam dimensões importantes para a condução do Programa, são eles: representantes da Unidade Executora, representantes da gestão escolar, representantes da comunidade, representantes discentes, representantes da gestão municipal/estadual da educação.

Figura 1

Estruturação dos perfis dos atores chave da pesquisa de campo.

Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa de campo teve como entrevistados 99 atores-chave, sendo 23 em João Pessoa/PB, 11 em Santa Rita/PB, 28 em Natal/RN, 10 em Macaíba/RN, 11 em Simões Filho/BA, 8 em São Luís/MA e 8 em Vargem Grande/MA. Os entrevistados têm, em média, 41 anos, sendo a maioria do gênero feminino (76%). Quanto ao perfil de função que o entrevistado desempenha na comunidade escolar, verificou-se que a maioria dos entrevistados foram representantes da Unidade Executora (UEX), sendo: 55 (24 do Conselho Fiscal; 16 Presidentes da UEx; 15 Tesoureiros da UEx), na sequência aparecem os representantes da Gestão Escolar com 19 Diretores ou Coordenadores Pedagógicos da escola, depois com 13 representantes da Comunidade (pais), 5 representantes dos

discentes e por fim, 4 técnicos das Secretarias municipais/estaduais de educação (Cf. Gráfico 1, Gráfico 2).

Gráfico 1
Distribuição dos entrevistados por UF.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Gráfico 2
Distribuição dos entrevistados por especificidade na Função na comunidade escolar.

Fonte: Elaboração própria, a partir de Pesquisa de Campo CECAMPE/NE BA, MA, PB e RN (2022).

Versão da Entrevista Semiestruturada realizada em BA, MA, PB e RN (2022)

Roteiro de Entrevista Semiestruturada

Este instrumento é para uso exclusivo dos atores chave entrevistados nas escolas selecionadas que atuam com o PDDE).

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa previamente intitulada: “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) na Região Nordeste Como Estratégia Para a Gestão Democrática e Para a Qualidade da Educação”, desenvolvida pelo Eixo Avaliação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e a Gestão de Programas Educacionais na Região Nordeste (CECAMPE/NE), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a coordenação geral da Profa. Dra. Adriana Diniz. A pesquisa tem como objetivo principal analisar a percepção dos atores chave das Unidades Executoras (UEX) e das escolas, em relação aos temas vinculados ao conhecimento, execução e avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas.

A pesquisa possui relevância pois irá contribuir na produção do conhecimento científico em relação à gestão do referido Programa em âmbito regional e nacional. A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será voluntária. Caso decida não participar da pesquisa nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que os riscos da sua participação são, respectivamente, considerados mínimos, limitados à possibilidade de eventual desconforto psicológico ao responder às questões que lhe serão apresentadas. Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ao todo, constam 29 questões no presente roteiro de entrevista.

Solicita-se, ainda, a sua autorização para proceder com a gravação, apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e/ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados.

Eu, _____, declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto ao objetivo, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados.

Local e data: _____

Pesquisador(a) responsável

Participante

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Escola: _____

Estado (UF): _____ Município: _____

Rede de Ensino Municipal () Rede de Ensino Estadual () Rede de Ensino Privada/sem fins lucrativos (UEM) (); Não se aplica ().

Localização Espacial da Escola: Urbana () No Campo () Não se aplica ().

Etapa(s) de Educação Básica em 2021:

Educação Infantil (); Ensino Fundamental: Anos Iniciais () Anos Finais (); Ensino Médio (); Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Modalidades de Educação (2021):

Educação Especial (); Educação no Campo (); Quilombolas (); Indígenas (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Organização do tempo escolar (2021):

Turno único (); Dois turnos (); Três turnos (); Escola de tempo integral (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

Total de alunos(as) matriculados em 2021:

Até 50 alunos (); de 51 a 200 alunos (); de 201 a 500 alunos (); de 501 a 1000 alunos (); de 1001 a 3000 alunos (); acima de 3.000 (); Não tenho conhecimento (); Não se aplica ().

IdeGES-PDDE em 2021:

Muito baixo (0.0 a 4.0); Baixo (4.1 a 6.0); Médio (6.1 a 8.0); Alto (8.1 a 9.0); Muito alto (9.1 a 10.0); Não tenho conhecimento (), Não se aplica ().

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO (A)

Nome do entrevistado(a): _____ Idade: _____ Gênero: _____

Nível de Instrução: Ensino fundamental (); Ensino médio (); Ensino superior (); Pós-Graduação: Especialização (); Mestrado (); Doutorado ().

Função que desempenha na comunidade escolar:

Presidente da UEX () Tesoureiro da UEX () Conselho Fiscal da UEX

Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico da escola () Discentes () Pais (Responsável)

Quanto tempo trabalha na Escola?

De 1 a 5 anos (); De 6 a 10 anos (); De 11 a 15 anos (); De 16 a 19 anos (); Acima de 20 anos (); Não se aplica ().

Quanto tempo atua no Conselho Escolar/UEX?

Até 1 ano (); De 1 a 2 anos (); Acima de 2 anos (); Não se aplica ().

Questões da entrevista

- 1 - Há quanto tempo você está envolvido(a) com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)?
- 2 – Na sua condição de participante do Conselho Escolar e sendo conhecedor do PDDE, poderia informar como ocorre a transferência dos recursos desse programa, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)?
- 3 – Tem conhecimento se a Unidade Executora (UEx) da escola recebe recursos de outras instituições?
- 4 – Como tem sido a participação da comunidade escolar no planejamento e execução das ações e recursos do PDDE?
- 5 – Em sua opinião, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola para executar os recursos do PDDE?
- 6 – Como é realizado o controle dos recursos do PDDE na Escola?
- 7 – Com relação à prestação de contas, quais as maiores dificuldades encontradas pela escola?
- 8 - Como você classifica o desempenho gerencial do PDDE, considerando alto, médio ou baixo? Fale sobre possíveis causas que contribuíram para este conceito.
- 9 – Você já participou de alguma formação continuada sobre o PDDE ofertada pelo FNDE e/ou CECAMPE? Comente sobre a sua experiência.
- 10 – Como você avalia a assistência técnica (legislação, manuais, aplicativos, webinar, palestras, dentre outros), disponibilizados pelo FNDE sobre o Programa?
- 11 – Você tem sugestões de melhorias do material didático e técnico das atividades oferecidas pelo FNDE e/ou CECAMPE?
- 12 – Você tem conhecimento de todas as ações integradas do PDDE que foram adotadas na escola, como: PDDE básico; O PDDE integral, composto pelo Projeto Mais Educação; PDDE estrutura - escola acessível, água na escola, escola do campo; PDDE qualidade e suas ações: Ensino Médio Inovador; PDDE escola, Projeto Atleta na Escola, Escola Sustentável, Mais Cultura na Escola, e outras. Dentre elas, quais estão sendo executadas na escola?
- 13 – Você tem conhecimento de como se dá a avaliação do Programa, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES)?
- 14 – Quais são as principais dificuldades de apropriação do conhecimento (conteúdo) sobre o PDDE e as ações integradas?

15 – Os recursos do PDDE contribuem com a melhoria da infraestrutura física da escola, a aquisição de material pedagógico, permanente, tecnológicos e equipamentos? Comente a sua experiência.

16 – Os recursos do PDDE contribuem para a melhoria do rendimento escolar, ou seja, com a avaliação dos estudantes pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)? Comente a sua experiência.

17 – Você tem informação se houve reprogramação de recursos em alguma ação integrada do PDDE na escola?

18 – Quais as razões para a sua escola ter tido IdeGES alto e/ou baixo?

19 – No caso para escolas com baixo IdeGES, de que forma a gestão escolar pode melhorar esse índice?

20 – De que forma o FNDE contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

21 – De que forma a Secretaria de Educação (estadual e/ou municipal) contribui com a melhoria da gestão do PDDE na escola?

22 – Você tem conhecimento se, em algum momento, a escola esteve inadimplente junto ao FNDE? Comente sobre o assunto.

23 – Tem conhecimento se, em algum momento, a escola foi excluída do PDDE? Comente sobre o assunto.

24 - Alguma vez, você utilizou o serviço Fale Conosco do FNDE? Se utilizou, quais foram suas dúvidas?

25 – Você tem sugestões de outras estratégias para melhorar o canal de relacionamento com o FNDE?

26 – Quais são as principais ações do PDDE desenvolvidas na escola, envolvendo a participação da comunidade?

27 – Como tem sido realizada a prestação de contas dos recursos do PDDE na escola?

28 – A política de descentralização dos recursos para escola, via Unidade Executora (UEX), tem contribuído para a operacionalização das ações integradas do Programa?

29 – Poderia apontar sugestões de melhorias no funcionamento do Programa na Escola?

Agradeço a gentileza e foi muito importante a sua disponibilidade e colaboração.